

IQTISODIYOT VA SANOAT TARMOQLARIGA IoT NING TA'SIRI

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Radiotexnik qurilmalar va tizimlar kafedrasida dotsenti

Yusupov Yarashbek Toxirbayevich

Yarashbekyusupov@mail.ru

Tel: (97)747-12-46

Annotatsiya: Mazkur maqolada Internet buyumlarning hozirgi holati, rivojlanish istiqbollari haqida ma'lumotlar keltirilgan. IoT ning alohida sanoat tarmoqlariga ta'siri ko'rib chiqilgan. Xususan sanoat va ishlab chiqarish, chakana savdo, moliya va marketing, tibbiyot, transport va logistika, qishloq xo'jaligi va atrof-muhit, energetika, aqlli shahar internet buyumlariga misollar va ulani qo'llashda erishiladigan natijalar yiritilgan.

Kalit so'zlar: Internet buyumlar (IoT), IoTning rivojlanish istiqbollari, IoTdan foydalanishga misollar, sanoat, ishlab chiqarish, savdo, moliya va marketing, tibbiyot, transport va logistika, qishloq xo'jaligi va atrof-muhit, energetika, aqlli shahar.

Kirish. Internet buyumlarning rivojlanish istiqbollari

IoT sanoat, biznes, sog'liqni saqlash va iste'mol tovarlari sohasidagi deyarli har bir segmentni qamrab oladi. O'zaro bog'liq ob'ektlarning soni misli ko'rilmagan darajada. Ushbu sohaning rivojlanishida yuzaga keladigan xatarlar haqida o'ylamaslik mumkin emas. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarini bartaraf etishga harakat qilish uchun bir nechta tadqiqot kompaniyalari va ularning 2020 yilga qancha obyekt ulanishi haqidagi hisobotlarini ko'rib chiqish yetarli. Yaqinda ARM korporatsiyasi o'tkazgan tadqiqotga ko'ra 2035 yilga kelib internetga ulangan 1 trillion qurilma bo'ladi deb bashorat qildi. Ko'rinishidan, tegishli loyihalar yaqin kelajak yillarida 20% tezlikda rivojlanib, o'z salohiyatini oshiradi (1.1-rasm) [1].

1.1-rasm. Turli tahlilchilar va korporatsiyalarning hisob-kitoblariga ko'ra internetga ulangan ob'ektlar soni

Bu raqamlar bizni hayratda qoldiradi. Masalan, agar biz juda konservativ nuqtai nazarni asos qilib olsak, unga ko‘ra internetga atigi 20 milliard qurilma ulanadi (an‘anaviy hisoblash uskunalari va mobil qurilmalar bundan mustasno), har soniyada 211 ta yangi obyekt internetga ulanadi.

Elektron sanoat va axborot texnologiyalari sohasi uchun bu ma‘lumotlar katta ahamiyatga ega, chunki hozirgi vaqtda Yerning yillik o‘shishi taxminan 0,9-1,09% ni tashkil etadi [2]. Yer aholisining o‘shish sur‘ati 1962 yilda yiliga 2,6 foizni tashkil etgan va shu vaqtdan beri bir qator omillar ta‘sirida sekinlashgan. Birinchi va asosiy omil – iqtisodiy ahvolning yaxshilanishi va jahon yalpi ichki mahsulotining o‘shishi tug‘ilishga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Boshqa omillarga urush va ochlik kiradi. Ushbu tendentsiya shuni anglatadiki, odamlar bilan bog‘liq obyektlar soni o‘shishni to‘xtatadi va internetga ulangan qurilmalarning asosiy hajmi internetga ulangan obyektlar va mashinalararo aloqa obyektlari bo‘ladi. Bu juda muhim, chunki axborot texnologiyalari sohasida tarmoq qiymatining asosiy omili unda joylashtirilgan ma‘lumotlar soni emas, balki ulanishlar soni hisoblanadi. Shuni ham ta‘kidlash kerakki, 1990 yilda CERN tashkiloti (CERN - Evropa Ittifoqining davlatlararo ilmiy tashkiloti) birinchi Internet saytni ishga tushirdi, Internet foydalanuvchilari soni atigi 15 yil ichida 1 milliard kishiga etdi. Internet buyumlar yiliga 6 milliard ulangan qurilma tezligida o‘shishi taxmin qilinmoqda. Bu, albatta, katta ta‘sir omiliga aylanadi (1.2-rasm) [3].

1.2-rasm. Yer aholisining o‘shishi va internetga ulangan narsalar sonining ko‘payishi o‘rtasidagi nomutanosiblik.

Quyidagi tendentsiya mavjud: aholining yillik 0,9 foizga o‘shishiga nisbatan internetga ulangan obyektlarning yillik o‘shishi 20% ni tashkil qiladi. Odamlar soni endi tarmoq o‘tkazuvchanligi va IT muvaffaqiyatining asosiy ko‘rsatkichi bo‘lmay qoldi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, iqtisodiy nuqtai nazardan nafaqat daromad olish usuli o‘zgaradi, IoT yoki boshqa har qanday texnologiyaning ta‘siri quyidagicha namoyon bo‘ladi:

- yangi daromad manbalari (elektr energiyasini ekologik toza usulda ishlab chiqarish);
- xarajatlarni kamaytirish (uyda bemorlarni parvarish qilish);
- mahsulotni bozorga chiqarish muddatini qisqartirish (ishlab chiqarishni avtomatlashtirish);
- ta'minot zanjiri tuzilishini takomillashtirish (moddiy aktivlarni hisobga olish);
- ishlab chiqarish yo'qotishlarini kamaytirish (o'g'irlik, qisqa muddatli tovarlarga zarar etkazish);
- ishlashni yaxshilash (mashinani o'rganish va ma'lumotlarni tahlil qilish);
- repressiya (Nest aqlli termostati oddiy termostatni bozordan chiqarib yuboradi).

Birinchi navbatda, IoT echimlari keltiradigan qo'shimcha qiymatni yodda tutish kerak. Agar bu shunchaki yangi gadjet bo'lsa, bozor hajmi cheklangan bo'ladi. Yo'nalish faqat kutilgan foyda mumkin bo'lgan xarajatlardan ustun bo'lsa, rivojlanadi va yaxshi meva beradi. Umuman olganda, maqsadli texnologiya an'anaviy texnologiyadan besh daraja yaxshiroq bo'lishi kerak. Axborot texnologiyalari sohasida ishlovchi mutahasis aynan shu narsaga intilishi kerak [3].

Asosiy qism. IoT ning alohida sanoat tarmoqlariga ta'siri

Sanoat va ishlab chiqarish

Sanoat internet buyumlari (Industrial IoT, IIoT) – bu ulangan qurilmalar soni va ushbu xizmatlarning korxonalarini ishlab chiqarish va avtomatlashtirish uchun foydaliligi nuqtai nazaridan internet buyumlarning eng katta va tez rivojlanayotgan segmentlaridan biridir. Ushbu segment an'anaviy ravishda operatsion-texnologik asos bo'lib xizmat qiladi. Bunga jismoniy qurilmalarni kuzatish uchun apparat va dasturiy vositalari kiradi. Axborot texnologiyalarining an'anaviy masalalari operatsion-texnologik masalalardan farqli ravishda hal qilinadi. Operatsion texnologiyalar (OT) ishlab chiqarishni baholash, rad etishsiz ishlash vaqti, real vaqtda ma'lumotlarni yig'ish va javob reaksiyasi rejimi, shuningdek tizim xavfsizligiga qaratilgan. Axborot texnologiyalari (AT) xavfsizlik, guruhlash, xizmatlar va ma'lumotlarni taqdim etishga qaratilgan. Internet buyumlar ishlab chiqarish va sanoat sohasida muhim o'rin egallay boshlaganligi sababli, AT va OT yo'nalishlari, ayniqsa minglab ishlab chiqarish mashinalari va mashinalariga diagnostika xizmatlari sohasida birlashmoqda va misli ko'rilmagan miqdordagi xususiy va ommaviy bulutli infratuzilmalar ma'lumotlarni taqdim eta oladi.

Ushbu segmentning xususiyatlari operatsion-texnologik tizimga real vaqtda yoki deyarli real vaqtda tayyor echimlarni taqdim etish zarurligini o'z ichiga oladi. Bu shuni anglatadiki, ishlab chiqarish korxonasi haqida gap ketganda, internet

buyumlar uchun asosiy parametr javob vaqti bo'ladi. Bundan tashqari, bo'sh (ishlamasdan turish) vaqt va xavfsizlik eng muhim rol o'ynaydi. Bu quvvat zaxirasiga bo'lgan ehtiyojni va ehtimol xususiy bulutli tarmoqlar va ma'lumotlar omborlariga ega bo'lishni anglatadi. Savdo-sotiq interneti ushbu bozorda eng tez rivojlanayotgan bozorlardan biridir. Ushbu yo'nalishning muhim xususiyati shundaki, u eski texnologiyalarga, ya'ni eski apparat va dasturiy ta'minotga tayanadi.

Sanoat internet buyumlariga misollar va qo'llash natijalari

Sanoat internet buyumlaridan foydalanish misollari va natijalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- yangi va ilgari ishlatilgan sanoat uskunalariga profilaktik xizmat ko'rsatish;
- real vaqtda talab tufayli ishlashning o'sishi;
- energiyani tejash;
- haroratni o'lchash, bosimni o'lchash va gaz sizib chiqishini nazorat qilish kabi xavfsizlik tizimlari;
- ishlab chiqarish korxonasi uchun ekspert tizimi.

Iste'molchi qurilmalari

Iste'molchi qurilmalari internetga ulangan narsalarning birinchi toifalaridan biri edi. Iste'molchilar interneti 1990-yillarda bitta universitetda internetga ulangan qahva qaynatgich bilan boshlandi. U 2000-yillarning boshlarida Bluetooth texnologiyasining tarqalishi bilan gullab-yashnadi. Hozirgi kunda millionlab uylarda Nest termostatlari, Hue lampochkalari, Alexa virtual ovozli yordamchisi va Roku televizor pristavkalari mavjud. Bundan tashqari, odamlar Fitbit bilaguzuklari va boshqa ko'chma qurilmalardan foydalanadilar. Iste'mol bozori odatda barcha yangi texnologiyalarni birinchi bo'lib qabul qiladi. Shuningdek, biz ushbu qurilmalarni gadjet sifatida ko'rishimiz mumkin. Ularning barchasi tayyor qadoqlangan va o'ramda keladi, hamda asosan ularning barchasi "qo'y (o'rnat) va ishlat" tamoyiliga amal qiladi.

Iste'molchilar segmentining murakkabliklaridan biri bu standartlarni bifurkatsiya qilishdir. Masalan, ba'zi bir simsiz shaxsiy tarmoq protokollari Bluetooth, Zigbee va Z-wave standartlariga asoslanganligini ko'ramiz (ular o'zaro ishlashga yaroqsiz).

Ushbu yo'nalish, shuningdek, tibbiy segment bilan juda ko'p o'xshashliklarga ega, bu erda ixtisoslashtirilgan ko'chma qurilmalar va uy sharoitida sog'liqni saqlashni kuzatish tizimlari mavjud. Ishonamizki, tibbiy segment rivojlanadi va oddiy uy tibbiy diagnostika asboblari (masalan, Fitbit bilaguzuklarining funksional imkoniyatlari) bilan cheklanmaydi.

Iste'molchi internet buyumlaridan foydalanishga misollar

Iste'molchi internet buyumlarini qo'llashning ba'zi misollari:

- aqlli uy qurilmalari: sugʻorish tizimi, garaj eshiklari, qulflar, chiroqlar, termostatlar va xavfsizlik tizimi;
- portativ qurilmalar: sogʻliqni saqlash va harakatni kuzatuvchilar, aqlli kiyimlar/aksesuarlar;
- hayvonlar: uy hayvonlarining joylashishini kuzatish tizimlari, itlar uchun aqlli eshiklar.

Chakana savdo, moliya va marketing

Ushbu toifa chakana savdo amalga oshiriladigan har qanday sohaga tegishli. Bu doʻkon yoki savdo chodiri boʻlishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu toifa moliyaviy tashkilotlar va marketing sohasi bilan ham chambarchas bogʻliq. Bunga anʻanaviy bank va sugʻurta xizmatlari, shuningdek, dam olish va mehmonxona biznesi kiradi. Chakana savdo sohasidagi internet buyumlar allaqachon ushbu sohaga taʼsir koʻrsatmoqda, uning vazifasi sotish xarajatlarini kamaytirish va xizmat koʻrsatish sifatini oshirishdir. Ushbu vazifani bajarish uchun koʻplab IoT vositalari mavjud.

Ushbu segmentda qiymat darhol moliyaviy operatsiyalarda ifodalanadi. Agar internet buyumlar bu natijaga olib kelmasa, IoT yechimlariga investitsiyalarning maqsadga muvofiqligini qayta koʻrib chiqish kerak. Bu xarajatlarni kamaytirish yoki daromadlarni oshirishning yangi usullarini topish zarurati shaklida qoʻshimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Agar xaridorlar oʻz vazifalarini yanada samarali bajara olsalar, tovarlar va xizmatlar sotuvchilari ularga tezroq xizmat koʻrsatishlari va kichikroq xodimlar bilan ishlashlari mumkin.

Chakana savdo uchun internet buyumlardan foydalanishga misollar

Quyida internet buyumlarni chakana savdo uchun qoʻllashning baʼzi misollari keltirilgan:

- maqsadli reklama, masalan, yaqin atrofdagi haqiqiy yoki potensial savdogarlarni topish va ularga mahsulot/xizmat toʻgʻrisida maʼlumot berish;
- ogohlantirishlar, masalan, mijozning yaqinlashishini aniqlash, harakat sxemasi va vaqt oraligʻi kabi maʼlumotlarga asoslangan marketing tahlili;
- moddiy aktivlarni hisobga olish, xususan inventarizatsiya, zararni boshqarish va taʼminot tizimini optimallashtirish;
- muzlatgichlarni nazorat qilish, xususan, tez buziladigan mahsulotlarning muzlatgichlarda saqlash holatini baholash. Prognoz tahlilini oziq-ovqat mahsulotlariga qoʻllash;
- moddiy aktivlarni sugʻurtalash;
- haydovchilarning sugʻurta xavfini baholash;
- chakana savdo doʻkonlari, mehmonxonalar va shahar atrofidagi raqamli belgilar;

- ko'ngilochar joylarda, konferentsiyalarda, konsertlarda, istirohat bog'larida va muzeylarda ogohlantirish tizimlari.

Tibbiyot

Tibbiyot sohasi IoT yechimlarining rentabelligi va ta'siri bo'yicha yetakchi mavqega ega bo'lish uchun sanoat va logistika bilan raqobatlashishi mumkin. Deyarli har bir rivojlangan mamlakatda hayot sifatini yaxshilaydigan va xarajatlarni kamaytirishga imkon beradigan har qanday tizim ustuvor vazifadir. Internet buyumlar yaqin kelajakda bemorlarni qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, masofadan turib va ko'p funktsiyali kuzatishni ta'minlay oladi. Yuqori texnologiyali tahlil va tizimli o'rganish vositalari kasalliklarni tashxislash va dori-darmonlarni buyurish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday tizimlar, shuningdek, odam hayotiy yordamga muhtoj bo'lgan holatlar haqida signal beradi. Hozirgi vaqtda dunyoda 500 millionga yaqin portli tibbiy sensorlar mavjud va yaqin kelajakda bu raqam 10% dan oshadi.

Tibbiy segment bilan bog'liq jiddiy qiyinchiliklar mavjud. Bular sog'liqni saqlash ma'lumotlariga kirishni tartibga soluvchi HIPAA ma'lumotlariga ko'ra, IoT tizimlari shifoxona vositalari va jixozlari sifatida malakalangan bo'lishi kerak. Portativ va uy tizimlari sog'liqni saqlash muassasalari bilan 24/7 sharoitida ma'lumot almashishi, ishonchli bo'lishi va hech qanday kechikish va uzilishlarsiz ishlashi kerak.

Tibbiyotda internet buyumladan foydalanishga misollari

Tibbiyotda internet buyumalardan foydalanishning ba'zi misollari:

- uyda bemorni parvarish qilish;
- bashoratli va profilaktik tibbiyotda o'qitish modellari;
- keksa va demensiya bilan og'riqan bemorlarni kuzatish va ularga g'amxo'rlik qilish;
- kasalxona uskunalari va resurslarini hisobga olish;
- dori vositalarining xavfsizligini nazorat qilish va ta'minlash;
- masofaviy tibbiy yordam;
- dori-darmonlarni o'rganish.

Transport va logistika

Transport sohasi va logistika IoT uchun juda muhim dastur sohasiga aylanib ulgurdi. Ushbu sohada internet buyumlarni qo'llash misollari etkazib beriladigan, ko'chiriladigan yoki tashiladigan yuklarni, qaysi transport vositasidan foydalanilmasin: yuk mashinasi, poezd, samolyot yoki kemani kuzatishni o'z ichiga oladi. Bunga transport vositalarining internetga ulanishi ham kiradi, buning natijasida ular haydovchiga yordam taklif qilishi yoki uning o'rniga profilaktik ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishlari mumkin. Hozirgi vaqtda yangi sotib olingan har qanday o'rtacha transport vositasi taxminan 100 ta datchik bilan jihozlangan. Ushbu ko'rsatkich mashinalar o'rtasidagi aloqa, mashina va yo'l

infratuzilmasi o'rtasidagi aloqa va avtomatik haydash kabi funktsiyalar xavfsizlik va qulaylikning majburiy shartiga aylanganda ikki bribar ko'payadi. Bularning barchasi xususiy transport vositalariga emas, balki ishlamay qolish imkoniyati bo'lmagan temir yo'l transporti va dengiz yuk tashishlariga ham tegishli. Yana bir qo'llanilishi – yo'llarda texnik yordam, xizmat avtomobillari bilan bog'liq vaziyatni kuzatish qobiliyati. Ba'zi foydalanish holatlari juda oddiy, ammo ayni paytda juda qimmat bo'lishi mumkin, masalan, favqulodda ta'mirlash xizmatining bepul transport vositalarining joylashishini kuzatish. Shuningdek, yo'lda sharoitga qarab, xizmat avtomobillari va texnik xodimlar uchun avtomatik marshrutni qurish tizimlari zarur.

Transport va logistika sohasida internet buyumlardan foydalanishga misollar

Transport va logistika sohasida narsalar internetini qo'llashning ba'zi misollari:

- parkdan transport vositalarining harakati va joylashishini kuzatish;
- temir yo'l vagonlarini aniqlash va kuzatish;
- parkdagi yuk va transport birliklarini hisobga olish;
- yo'lda avtoulavlarni profilaktik ta'mirlash.

Qishloq xo'jaligi va atrof-muhit

Qishloq xo'jaligi va atrof-muhit sohasidagi internet buyumalar veterinariya tibbiyoti, er va tuproqni tahlil qilish, mikroiklimni tahlil qilish, suvdan samarali foydalanish va hatto mumkin bo'lgan falokatlarni (geologik yoki ob-havo falokatlari) bashorat qilish kabi sohalarni o'z ichiga oladi. Yer aholisining o'sish sur'ati pasayganiga qaramay, mamlakatlar tobora iqtisodiy jihatdan barqaror bo'lib bormoqda. Ochlik va ovqatlanishning yetishmasligi borgan sari ko'proq uchramoqda. Boshqacha qilib aytganda, 2035 yilga kelib oziq-ovqat ishlab chiqarishga bo'lgan talab ikki baravar ko'payadi Internet buyumlari qishloq xo'jaligida kuchli yutuqlarga hissa qo'shishi mumkin. Qushlarning yoshga bog'liq ehtiyojlariga mos keladigan aqlli yoritish tufayli siz parrandachilik fermasida o'sish ko'rsatkichlarini oshirishingiz va chorva mollari o'limini kamaytirishingiz mumkin. Bundan tashqari, aqlli yoritish tizimlari har yili elektr energiyasidan 1 milliard dollar tejashga qodir (odatdagi cho'g'lanma chiroqlar bilan taqqoslaganda). IoT tizimlaridan foydalanishning yana bir varianti – datchiklarning joylashuvi va harakati to'g'risidagi ma'lumotlarga asoslanib, fermer xo'jaliklarining sog'lig'ini kuzatish. Chorvachilik bakterial yoki virusli infeksiya tarqalishidan oldin potentsial kasalliklarga chalingan hayvonlarni aniqlay oladi. Ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlari tahlil asosida real vaqt rejimida hayvonlarni topish, aniqlash va ajratish imkonini beradi.

Qishloq xo'jaligi va atrof-muhitda internet buyumlarining qo'llanilishiga misollar

Qishloq xo‘jaligi va atrof-muhitda internet buyumlarini qo‘llashning ba’zi misollari:

- aqlli sug‘orish tizimlari va hosildorlikni oshirish uchun o‘g‘itlar;
- parrandachilik va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarini ko‘paytirish uchun aqlli yoritish;
- veterinariya va chorva mollari sog‘lig‘ini nazorat qilish;
- ishlab chiqaruvchi nazorati ostida masofaviy fermer xo‘jaliklari uskunalari rejali profilaktik ta‘mirlash;
- uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida erlarni suratga olish;
- moddiy aktivlarni hisobga olgan holda dehqon mahsulotlarini bozorga etkazib berish zanjirini optimallashtirish;
- fermer xo‘jaliklarini avtomatlashtirish;
- kataklizmlarni bashorat qilish uchun vulqon faolligi va geologik yoriqlarni kuzatish.

Energetika

Energetika segmenti ishlab chiqarilgan elektr energiyasini va uning iste‘molini kuzatishni o‘z ichiga oladi. Ko‘p sonli tadqiqot va ishlanmalar iste‘molchi va tijorat elektr energiyasini ishlab chiqarish qurilmalariga, masalan, kam quvvatli keng spektrli protokollarni qo‘llab-quvvatlaydigan va real vaqtda elektr energiyasini iste‘mol qilishni o‘lchaydigan aqlli elektr hisoblagichlariga qaratilgan. Ko‘plab elektr stantsiyalari uzoq yoki noqulay mintaqalarda joylashgan, masalan, cho‘l hududlarida (quyosh energiyasi), tepalikli hududlarda (shamol elektr stantsiyalari) yoki xavfli hududlarda (yadro reaktorlari). Bunday holda, ma‘lumotlar real vaqt rejimida qayta ishlanishi kerak, shunda boshqaruv tizimlarining shoshilinch signallariga darhol javob berish mumkin (sanoat segmenti bilan umumiy xususiyat). Bu ma‘lum bir sohadagi internet buyumlarni o‘zgartirish tamoyillariga ta‘sir qilishi mumkin.

Energetika sohasida internet buyumlardan foydalanishga misollar

Energetika sohasida internet buyumlaridan foydalanishning ba’zi misollari:

- ishlab chiqarishni oshirish (yaxshilash) uchun neft qazib olish platformalari (minglab sensorlar va o‘lchash nuqtalari) ma‘lumotlarini tahlil qilish;
- quyosh panellarini masofadan kuzatish va texnik xizmat ko‘rsatish;
- atom elektr stantsiyalarining favqulodda xavfini baholash;
- energiya iste‘moli darajasi va elektr energiyasiga bo‘lgan talabni baholash uchun shahar bo‘ylab aqlli elektr hisoblagichlari;
- ob-havoga qarab real vaqtda shamol elektr stantsiyalarida turbina qanotining harakatlanish burchagini tartibga solish.

Aqlli shahar

Aqlli shahar – bu ilgari avtonom ravishda mavjud bo‘lgan narsalarning umumiy tizimga birlashtirishni tavsiflovchi ta‘rif. Aqlli shaharlar eng tez rivojlanayotgan segmentlardan biri bo‘lib, daromadlar va xarajatlar nisbatini juda optimallashtiradi, ayniqsa soliq tushumlarida. Aqlli shaharlar xavfsizlik, himoyalanganlik va xizmatlarni olish qulayligi nuqtai nazaridan insonlarning hayot sifatiga bevosita ta‘sir qiladi. Misol uchun, Barselona kabi ba‘zi shaharlar ushbu tizim bilan to‘liq jihozlangan va u yerdagi axlat qutilari joriy to‘lganlik vaqtiga, shuningdek, oxirgi axlat yig‘ish vaqtiga qarab bo‘shatiladi. Bu kamroq resurslarni jalb qilish, kamroq soliq sarflash va shu bilan birga organik chiqindilarning chirishining yoqimsiz hidlarini o‘z vaqtida oldini olish orqali chiqindilarni olib tashlashni yanada samarali boshqarish imkonini beradi. Aqlli shaharlar hukumat qoidalari va ko‘rsatmalariga bo‘ysunadi, shuning uchun ushbu segment hukumat sohasi bilan kesishadi.

Aqlli shaharning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bu sensorlarning ko‘pligi. Masalan, Nyu-Yorkdagi har bir ko‘cha chorrahasida aqlli kamerani o‘rnatish uchun 3000 dan ortiq kameralar kerak bo‘ladi. Yoki, masalan, Barselona va shunga o‘xshash shaharlarda elektr energiyasini iste‘mol qilish hajmini, havo harorati ma‘lumotlarini, atrof-muhit sharoitlarini, havo sifatini, shovqin darajasini va to‘xtash joylarining tirbandligi haqidagi ma‘lumotlarni kuzatish uchun millionga yaqin ekologik sensorlar kerak. Ularning barchasi signalni videokuzatuv kameralariga nisbatan torroq radiochastota diapazonida uzatadi. Ushbu xususiyatlar – berilgan katta hajm va tor polosali aloqa – optimal IoT arxitekturasini ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak.

Aqlli shahar tizimi uchun internet buyumlaridan foydalanishga misollar

Aqlli shahar tizimi uchun internet buyumlarining ba‘zi misollari:

- atrof-muhit holatini tekshirish orqali ifloslanish darajasini nazorat qilish va tartibga soluvchi ta‘sirni tahlil qilish;
- shahar sensorlar tarmog‘iga asoslangan mikroiklimli ob-havo prognozlarini;
- chiqindilarni jadval bo‘yicha emas, balki zarurat bo‘yicha olib ketish va qayta ishlash orqali samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish;
- yo‘l harakati holatini yaxshilash va aqlli svetoforlar va belgilar orqali yoqilg‘i tejamkorligi;
- zarurat asosida shahar yoritilishi uchun elektr energiyasidan oqilona foydalanish;
- yo‘llardagi vaziyat, ob-havo sharoiti va qor tozalash mashinalari haqidagi real vaqtda olingan ma‘lumotlar tufayli qor tozalash ishlarini optimallashtirish;
- bog‘lar va jamoat joylarida ob-havo sharoiti va hozirgi holatini hisobga olgan holda aqlli sug‘orish tizimi;

- jinoiy harakatlarni kuzatish uchun aqlli kuzatuv kameralari va real vaqtda avtomatlashtirilgan ogohlantirish tizimi;
- avtomatik ravishda eng yaxshi to‘xtash joyini topishga yordam beradigan aqlli parklar;
- ko‘priklarning, ko‘chalarning va shahar infratuzilmasining eskirishi va holatini monitoring qilish - xizmatlarni o‘z vaqtida saqlash va kengaytirishga qaratilgan ekskursiyalar.

Hukumat va armiya

Hukumatda shuningdek, armiyada internet buyumlar texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Tasavvur qiling, 2030 yilga kelib, issiqxona gazlari chiqindilarini 1990 yilga nisbatan 40 foizga kamaytirish kerak. Bunday murakkab maqsadlarga erishish uchun atrof-muhit monitorlari, energiya sensori tizimlari va mashina intellekti zarur bo‘lib, ular yordamida elektroenergiya iste‘mol qilish sxemalarini kerak bo‘lganda o‘zgartirish mumkin. Yana bir misol – harbiy xizmatchilar uchun sharoitlarni yaxshilash va dushmanlarga qarshi turish samaradorligini oshirishga qaratilgan turli loyihalar. Ushbu segment aqlli shahar tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq, chunki davlat infratuzilmasi monitoringi yo‘llar va ko‘priklarni kuzatish bilan bir xil tarzda amalga oshiriladi.

Hukumatning internet buyumlardagi roli ham juda muhim, u standartlashtirish, chastota spektrini taqsimlash va qoidalar shaklida namoyon bo‘ladi. Masalan, turli xil provayderlarga oldindan etkazib beriladigan chastota diapazoni qanday taqsimlanishi va himoyalanganligini keltirish mumkin.

Hukumat va armiyada internet buyumlarini qo‘llashga misollar

Hukumat va armiyada internet buyumlarni qo‘llashning ba’zi misollari:

- tizim tahlilini amalga oshiradigan mayoqlar va IoT qurilmalari orqali terroristik tahdid ehtimolini baholash;
- masofadan boshqariladigan razvedka asboblari va sensorlar;
- urush sharoitida sensorli bombalardan foydalanish, tahdidlarni aniqlash uchun aniqlash asboblari tizimini shakllantirish;
- davlat moddiy aktivlarini hisobga olish tizimlari;
- harbiy xizmatchilarni real vaqtda kuzatish va aniqlash tizimlari;
- xavfli vaziyatda vaziyatni kuzatish uchun keng qamrovli sensorlar;
- to‘g‘onlarning holatini baholash va suv toshqinlarining oldini olish uchun suv sathini kuzatib boring.

Xulosa

Internet buyumlar (Internet of Things, IoT) eng tez rivojlanayotgan texnologiya sohasidir. Internet buyumlar iqtisodiyotni raqamlashtirishning asosi

bo‘lib, kelgusi yillarda sanoat, qishloq xo‘jaligi, energetika va butun kundalik hayotimizni tanib bo‘lmaydigan darajada o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan hodisadir. Sanoatda IoT texnologiyalari operatsion xarajatlarni optimallashtirish, mahsulotlarning ishlash muddatini ko‘paytirish va odamlarning farovonligini oshirish uchun ishlatiladi.

Ushbu yangi sohadagi me‘morlar mijoz nimani xohlashini va bu holda qanday texnologiyalar zarurligini tushunishi kerak. IoT tizimlarini shunchaki ishga tushirish va unutish mumkin emas. Har qanday yangi tizim birinchidan, qo‘shimcha afzallik paydo qilishi kerak. Maqsad har doim mavjud sohalarga yangi texnologiyalarni kiritishda tez-tez uchraydigan ko‘rsatkichlarni bir necha baravar oshirishdir. Ikkinchidan, IoT loyihasi, o‘z tabiatiga ko‘ra, ko‘plab qurilmalarni ulashni o‘z ichiga oladi. IoTning afzalligi shundaki, ba‘zi bir qurilmalar yoki biron bir nuqta serverga ma’lumotlarni uzatadi. Ma’lumotlar qurilmalarning butun guruhi tomonidan uzatiladi va qiymat ushbu qurilmalarning barchasidan olingan ma’lumotlar bilan ifodalanadi. Har qanday loyihada rivojlanish potentsiali bo‘lishi kerak, va bu qandaydir yangi narsani ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. [Community.arm.com/cfs-file/key/telligent-evolution-components-attachments/01-1996-00-00-00-01-30-09/ARM-_2D00_-The-route-to-a-trillion-devices-_2D00_-June-2017.pdf](https://community.arm.com/cfs-file/key/telligent-evolution-components-attachments/01-1996-00-00-00-01-30-09/ARM-_2D00_-The-route-to-a-trillion-devices-_2D00_-June-2017.pdf)
2. esa.un.org/unpd/wpp/
3. Архитектура интернета вещей / пер. с англ. М. А. Райтмана. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 454 с.: ил.